

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Нуржанова Замира Халимжановна

старший преподаватель кафедры
«Иностранные языки», ТАСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638661>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-fevral 2023 yil

Ma'qullandi: 08-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 14-fevral 2023 yil

KEY WORDS

Коммуникативная методика, упражнения, активность, соревнования, результат, внимании и активности на уроке

ABSTRACT

Для студентов, изучающих иностранный язык, важной задачей является обогащение своего словарного запаса. Для многих учеников это становится серьезной проблемой. Кто-то просто заучивает эти слова, кто-то выстраивает ассоциации, кто-то запоминает слова только после того, как услышит или увидит их где-нибудь либо употребит их сам в речи.

Активное обучение является, безусловно, приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь эффективное управление учебно-познавательной деятельностью возможно лишь тогда, когда оно опирается на активную мыслительную деятельность студентов. Преподавание иностранного языка в вузе с использованием инновационных технологий предполагает введение ряда психологических подходов, таких как когнитивный, позитивный, эмоциональный, мотивационный, оптимистический, технологический. Все эти подходы обращены к личности обучающегося.

С развитием высоких технологий, глобализацией экономики и более совершенной системой общественной коммуникации возник вопрос о разработке новых методов преподавания иностранных языков, более действенных и эффективных. На смену привычному методу преподавания посредством книг, изучению грамматики и выполнению однотипных упражнений, чтению и переводу текстов (грамматико-переводной подход) пришла коммуникативная методика. При использовании грамматико-переводного метода студенты учатся правильно переводить с русского или узбекского языка на иностранный язык и с иностранного языка на русский или узбекский, а также углубленно изучают грамматику. Однако такой студент, способный идеально переводить тексты в письменном виде, не может говорить на иностранном языке. Коммуникативная методика ликвидирует эти пробелы.

Задачей преподавателя является проследить, насколько хорошо студент запомнил новые слова. В рамках традиционного (грамматико-переводного) подхода преподаватели просто спрашивают на родном для ученика языке перевод слов, а студент называет их на иностранном языке. Однако существует более эффективный

метод, развивающий как запоминание слов, так и навыки общения на иностранном языке. Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого «квислендского плана», разработанного в 1920 году. Его основные принципы заключаются в том, что иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, так как создается индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные упражнения в пользу спонтанной речи студентов. Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения иностранному языку через аутентичные языковые материалы. Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на одном занятии должны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения.

Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой логической последовательности: каждое последующее занятие должно увеличить уже имеющийся запас. Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе обучения.

Учебный материал представлен длинными диалогами с последующими упражнениями в вопросно-ответной форме. Как правило, тексты, предлагаемые для изучения данного метода, дают хорошее представление о культуре страны изучаемого языка. Однако роль преподавателя ограничивает возможность творческого использования изученного материала студентами в ситуациях непосредственного общения друг с другом. Целью такого обучения является достижение обучающимися среднего уровня владения иностранным языком. Педагог никогда не обращает внимания обучаемых на ошибки в речи, так как считается, что это может затормозить у них развитие речевых навыков.

Литература:

1. Волкова Н.П. Педагогика: Учебное пособие. – М.: Академвидав, 2007. –616 с.
2. Палагутина М.А. Инновационные технологии обучения иностранным языкам // Проблемы и перспективы развития образования: Материалы международной научной конференции. – Т. 1. – Пермь: Меркурий, 2011. – С. 156-159.
3. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – М., 2000. – № 4.
4. Urakovna S. Z. Language teachers who use various methods of teaching English are those who take care of their own value to self and to a larger community of the world //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 2 (49). – С. 47-48.
5. Urokovna S. Z. Teaching English language as a foreign language by interactive methods //Наука и образование сегодня. – 2019. – №. 11 (46). – С. 15-16.